

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 4
(273)

Нукус - «Илим» - 2023

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, профессор;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
ШАМШЕТОВ С.Н., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: **(61) 222-98-94**
web-сайт <http://aknuk.uz/vestnik.html>
Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**

Сдано в набор 01.11.2023. Подписано к печати 25.12.23. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 10.
Тираж 100 экз. Заказ 4. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики
Узбекистан. Регистрационный номер 01-040.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Бердиева Б.Т. – Шынғыс Айтматовтың «Боранлы бэндирги» романының карақалпақша аўдармасының көркемлик өзгешелиги	108
Шамуратов М. - «Аға бий» романының изертлениўи ҳақында.....	111
Sherjanova F.K. - Jànàn tàjriybesi qaraqalpaq tragediyasinda	117
Жәримбетова Т.Қ. - Көркем-хүжжетли повестьлердеги әдебий портретлик сызылмалар.....	120
Отарова Т.Ж. – Поэзиялық шығармаларда көркем детальдың хызмети.....	125
Мадаминов А. - Абдурауф Фитрат – ўзбек тили синтаксиси асосчиларидан бири	129
Турабаева Н.А. – Роль компонентных лексем «свой»/«чужой» в репрезентации концепта «Родина» в русском и каракалпакском языках.....	133
Mamutova U. – Qaraqalpaq xaliq dāstanlarında ashıq düzilish dānekersız qospa gāplerdiń qollaniliwi	136

Педагогика и психология

Орақбаев З.З. - Педагогикалық компоненттиң инсан өмири ҳәм жәмийеттеги орны	139
--	-----

Юбилеи

Аимбетов Н.К. – Профессору Зиядуллаеву Наби Саидкаримовичу 80 лет	142
Alniyazov A.I., Paxratdinov Q.A., Bekbergenov Q.A. - Perdebay Najimov 60 jasta	143

Перечень работ, опубликованных в «Вестнике Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан» в 2023 году	145
Правила для авторов.....	149

В статье на примере лирических стихотворений каракалпакских поэтов XX века А.Ажиниязова и Т.Сарсенбаева анализируется вопрос идейно-художественного обслуживания деталей в создании художественных слов и образов в каракалпакском литературоведении. При исследовании этого вопроса, опираясь на ряд научных и теоретических источников изучаются три формы детали: портретная деталь, пейзажная деталь и предметная деталь и их влияние на художественность. Уделяется особое внимание мастерству создания портрета, образа и характера героя, используя такие детали, как дорога, небо, облако, цветок и другие, которые широко использовались в их лирических стихотворениях. В частности, на конкретных примерах, взятых из стихотворений поэтов, анализируются особенности художественной литературы в освещении портрета лирического героя и специфика создания деталей, отличающиеся от произведений прозаического, драматического жанра. Приемы создания портрета героя в лирических стихотворениях на тему любви Т.Сарсенбаева «Поле», «Сердце», «Дорога», «Времена года любви», «Невеста придёт» и А.Ажиниязова «Поэма, написанная дождем», «Художник», «С весенней любовью», «Еще тебе» анализируются через лирические произведения, в конце статьи дается ряд научных выводов.

**The role of artistic details in poetry
Otarova T.J.**

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

In the article on the example of lyrical poems of Karakalpak poets of the twentieth century A. Azhinyazov and T. Sarsenbaev the question of ideological and artistic service of details in the creation of artistic words and images in Karakalpak literary studies is analyzed. In the study of this issue of the relying on a number of scientific and theoretical sources, three forms of detail are studied: portrait detail, landscape detail and object detail and their influence on artistry. Special attention is paid to the skill of creating a portrait, image and character of the hero, using details such as the road, sky, cloud, flower and other details that were used extensively in their lyric poems. In particular, the specific examples taken from the poets' poems are used to analyze the peculiarities of fiction in covering the portrait of the lyrical hero and the specifics of creating details that differ from the works of prose, dramatic genre. The methods of creating a portrait of the hero in lyric poems on the theme of love by T. Sarsenbaev "Field", "Heart", "Road", "Seasons of love", "The bride comes" and A. Azhinyazov "Poem written by the rain", "Artist", "With spring love", "More to you" are analyzed through the lyric works and at the end of the article a number of scientific conclusions are given.

УДК 494.3 (УЎК: 494.3)

АБДУРАУФ ФИТРАТ – ЎЗБЕК ТИЛИ СИНТАКСИСИ АСОСЧИЛАРИДАН БИРИ

Мадаминов А.

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, Нукус шаҳри

XIX аср охири – XX аср бошларида Марказий Осиё зиёлилари ўртасида ўзликни англаш, миллий қадриятларимизни тараққий топтириш бўйича жадидлар ҳаракати кучайди. Чунки ўзбек халқининг асрлар давомида тўпланган миллий-маънавий меросларини сақлаб, келажак авлодларга етказиш ва ўтмиш маданиятига меҳр-муҳаббат ҳиссини уйғотиш ҳаракатлари бошланган эди. Бу ҳаракатларнинг бошида А.Авлоний, Ибрат, Мунаввар Қори, Ашурали Зоҳирий, Абдурауф Фитрат, Бехбудий, Чўлпон каби маърифатпарварлар турарди. Улар миллий қадриятларимиздан бири саналган она тилимизнинг нуфузини сақлаб қолиш, ўзбек тили грамматикасини яратиш, имло қоидаларини ишлаб чиқиш ва адабий тил меъёрларини белгилаш каби қатор долзарб муаммоларни кўтариб чиқдилар. Мана шу каби хайрли ишларни амалга ошириш учун курашдилар, ўзбек тилининг назарий ва амалий масалаларини ҳал қилишга ҳаракат қилдилар. Жадидлар халқимизнинг саводли бўлиши учун усули жадид мактабларини очиш, театрлар

қуриб, ўзлари яратган саҳна асарлари билан халқни уйғотишга, саводини чиқаришга бел боғладилар. “Жадидчилик аслида янги сўздан олинган бўлиб, “янгилик тарафдори” деган маънони англатади ва у даставвал мактабдан бошланган, сўнг матбуот, театр ва бошқа соҳаларни янгилашга ўтган” [1, 15]. XX аср бошларида жадидлар томонидан янги типдаги мактабларнинг очилиши ва унда ўқитишнинг янги-янги усуллари қўлланадиган тўғайли болаларнинг хат-саводини тезроқ чиқаришни таъминлайдиган янги дарсликларга эҳтиёж туғилди. Дастлаб 1884 йили Кавказда боқчасаройлик Исмойилбек Гаспринский томонидан болаларнинг тез савод чиқаришини таъминлайдиган “усули савтия” – ҳарф-товуш усулидаги, янги йўналишдаги мактаблар очилиб, тез орада шухрат қозонди. Бу усул Марказий Осиё жадидлари томонидан ҳам маъқулланиб янги типдаги мактаблар очилди ва улар учун янги дарсликларга эҳтиёж туғила бошлади. Янги усулдаги мактаблар очишда Абдулла Авлоний, Ибрат, Мунаввар Қори, Сўфизода, Х.Ҳ.Ниёзий, Ашурали Зоҳирий,

Абдурауф Фитрат сингари ватанпарварлар жонбозлик кўрсатдилар. Уларнинг кўпчилиги янги очилган мактаблар учун дарсликлар ярата бошладилар. Хусусан, Бехбудийнинг “Рисолаи асбоби савод”, “Рисолаи жўғрофия”, “Китобат ул-атфол” (1905) ва А.Фитратнинг “Сарф”, “Нахв” каби асарлари шулар жумласидандир [2, 309-310]. Шунингдек, Туркистоннинг йирик шаҳарларида матбаачилик йўлга қўйила бошлади ва ўзбек тилида газета ва журналлар нашр қилиш ишлари бошлаб юборилди. Мактабларни тез орада дарсликлар билан таъминлаш мақсадида чет эллардан кичик-кичик босмаҳоналар олиб келинди. Халқни дунё вақеаларидан баҳраманд этмоқ мақсадида эса жаҳидлар “Садойи Туркистон”, “Садойи Фарғона” каби газеталар, “Ойна” каби журналлари фаолияти кенг йўлга қўйилди. Ўзбек тилини илмий йўналишда ўргатиш учун А.Фитратнинг “Ўзбек тилининг қоидалари тўғрисида бир тажриба” [3], “Сарф”, “Нахв” каби асарлари майдонга келди [4]. Бу асарларини ёзиб тугатгач, у камтарлик билан “ҳали бу менинг бир тажрибам” – дея, келажакда кўп ишлар кутиб турганлигини уқтирган эди. Фитратнинг “Нахв” асари ҳақида профессор Абдулҳамид Нурманов: “...ҳали ўзбек тили синтаксисининг мундарижаси белгиланмаган, синтактик тушунчаларни ифодаловчи атамалар ҳали изга тушмаган бир даврда бу асарнинг вужудга келиши ўзбек тилшунослигининг катта ютуқларидан бири бўлди” [5, 155] деб, таъкидлайди. Маълумки, А.Фитрат ўз даврининг маърифатпарвар зиёли олимларидан бири бўлиб, ўзбек тилшунослиги ва адабиётшунослигининг шаклланишида жонбозлик кўрсатди. У ўзбек тилшунослигининг фонетика, имло, диалектология, лексикология, морфология ва синтаксис каби соҳалари бўйича қимматли фикрлари билан ўзбек адабий тили грамматикасининг шаклланишига ҳисса қўшган жаҳид тилшуносларидан биридир. А.Фитратнинг фақат ўзбек тили грамматикаси соҳасидаги, яъни морфология ва синтаксиси соҳасида олиб борган ишларининг ўзиёқ ўзбек тилшунослигининг дастлабки ютуқларидан бири бўлди. Чунки унганча бу соҳада ҳеч қандай назарий маълумотлар йўқ эди. Фақат туркий тиллар синтаксисига оид дастлаб XI асрда Маҳмуд Қошғарийнинг “Жавоҳирун нахв фил луғатит турк” (Туркий тиллар синтаксиси дурдоналари) номли асари яратилган. Аммо бу ноёб тухфа ҳалигача бизга етиб келмади. Маълумки, М.Қошғарий “Девону луғотит турк” асари орқали бизга қорахонийлар даври туркий тиллар тарихи, грамматик қурилиши ва луғат таркибини тўла етказиб бера олган қомусий олимлардан бири ҳисобланади. Демак, шу нуктаи назардан қараганимизда М.Қошғарийнинг “Жавоҳирун-

нахв фил луғотит турк” асари ҳам ана шундай қимматбаҳо, ноёб тухфа бўлганлиги маълум. Кейин орадан минг йиллар ўтгач, Абдурауф Фитрат ўзбек формал тилшунослигининг назарий масалаларини ақс эттирган “Нахв” (синтаксис) асарини яратди. Мазкур дарслиқда туркий тиллар синтаксисига оид дастлабки назарий-грамматик маълумотлар берилган бўлиб, асосий синтактик бирликлардан гап, гап бўлаклари ва тиниш белгилар ҳақида қимматли маълумотлар келтирилади [4, 156]. А.Фитратнинг лингвистик дунёқараши Туркияда ўқиган 1909-1913 йилларда, анча олдин – XIX аср Европа фани ва маданиятининг таъсирида шаклланди. Фитратнинг тил тавсифидаги бош методологик тамойил мазмундан тилга қаратилган бўлиб, мазмуннинг тилда қандай ифодаланишини ўрганишга асослан. Европа тилшунослигида, хусусан, француз тилшунослигида кучли бўлган бу тамойил моҳиятан ўша давр синхрон тилшунослигига Европадаги XVII-XVIII аср рационал, мантиқий грамматик йўналишининг таъсири эди. Турклар бундай ёндашишни французлардан, Фитрат эса турклардан ўзлаштириб, ўзбек тилшунослигига олиб кирганлиги маълум” [6, 14-15]. Масалан, у гап бўлақларидан эга ва кесимни “бош сўзлар” (бошбўлак) деб кўрсатади ва гапнинг кесилган жойининг кесим бўлишини асослаб, тобеланиш қонуниятига асос солган эди. Иккинчи даражали бўлақларга нисбатан “тўлдирғичлар” атамасини қўллайди. “Тўлдирувчи”ларни: 1) тушум; 2) бориш; 3) чиқиш; 4) ўрин; 5) биргалик; 6) чоғ; 7) неучунлик; 8) нечуклик каби семантик гуруҳларга ажратади. Шунингдек, аниқловчиларни тўлдирувчилардан фарқлаб “аниқлов уюшмаси” атамасини қўллайди. Демак, у ўзбек тилшунослигида ҳали гап бўлаклари бош ва иккинчи даражали бўлақлар деб ажратилмаган бир даврда уларга мос атамалар топиб, назарий томондан асослаб беради. Маълумки, ўша даврда пантуркистик оқим тарафдорлари миллий тилларга байналминал сўз ва атамаларни қабул қилишга қарши турган давр эди. Имкони борича ҳар бир тилнинг ўз ички қонуниятларидан келиб чиқиб, янги сўз ва атамалар яратиш, иложи бўлмаганида арабча ва форсча сўзлардан фойдаланиш ғояси илгари сурилган эди. Шу боис ўзбек тилшунослигида дастлабки пайтда фонетика ўрнида **сафтиёт**, морфология ўрнида **сарф**, синтаксис ўрнида **нахв** каби арабча атамалар қўлланила бошлади. Аммо бу жараён узоқ давом этмади. Кейинчалик жаҳидлар томонидан уларга мос замонавий атамалар топилиб, **сарф-морфология**, **нахв-синтаксис** атамалари билан алмаштирилди.

Жаҳидлар ўзбек орфографияси ва диалектологиясининг шаклланишида ҳам

адабий тил меъёрларига мос атамалар қўллашга ҳаракат қиладилар. Натижада жадид мутафаккирлари ўзбек тили грамматикасининг барча сатҳларининг шаклланишида ва ўзбек илмий грамматикасининг яратилишида жонбозлик кўрсатдилар. Шунинг учун ҳам А.Фитрат ўзининг “Сарф ва “Нахв” асарларида имкон даражада туркий сўз ва атамаларни қўллашга ҳаракат қилган. Демак, Абдурауф Фитрат тил сиёсатини амалга оширишда турк-француз йўналишидан бориб, ўзбек тилининг формал таҳлил йўналишдаги грамматикасининг шаклланишида куйидаги муваффақиятларга эришди. “Нахв” асарида дастлаб синтаксиснинг асосий бирлиги ҳисобланган гап ҳақида маълумот берилди. Гап мақомини белгилашда мантикий йўналишдан бориб “бир фикр, бир ўй англа-тувчи сўз қўшумини гап”, - деб ҳисоблайди [4, 21-30]”. Шунингдек, у “гап тугалланиши, сўзнинг кесилган жойининг кесим” бўлишини аниқлайди. Натижада, ўзбек тилшунослигига у илк бор “кесим” атамасини олиб киради. Бундан ташқари иккинчи даражали бўлақларга нисбатан **тўлдиригич** (тўлдирувчи) ва **аниқлов уюшмаси** (аниқловчи) каби атамаларни ҳам илк бор қўллайди. Гапни ифода мақсади ва вазифасига кўра бир неча турларга ажратади. Демак, А.Фитрат асос солган бу йўналиш кейинчалик рус тилшунослигининг формал-функционал тилшунослиги ғоялари билан тўлдирилди. Барча қардош туркий тиллар қаторида ўзбек тилшунослигига ҳам ғарбдан рус тилининг формал-функционал йўналишдаги тилшунослиги кириб кела бошлади. Натижада ўзбек тилшунослиги формал-функционал ёндашувнинг иккинчи даврида етук туркийшунос олимлардан А.Н.Кононов, С.Н.Иванов, Н.А.Баскаковлар ва ўзбеклардан етишиб чиққан ёш олимлардан А.Ғуломов, З.Маъруфов, М.Шермухаммедов кабиларнинг қарашлари билан бойитилди. Айниқса, бу йўналишни тез илғаган Аюб Ғуломов европача таҳлил ва тадқиқ усулини ўзбек тилшунослигига олиб кирди. Дастлаб улар ўрта мактаблар учун яратилган дарсликларда берилган бошлади. Бу эса халқимизнинг янги имлода савод чиқариши ва адабий тил меъёрларини ўрганишида назарий асос вазифасини бажарди. Кейинчалик А.Ғуломовнинг “Аниқловчи гап” (1941) номли илмий асари юзага келди. Айниқса, унинг ўзбек тили грамматикаси бўйича конспектив курси ва ўқув қўлланмалари яратилгач, ўзбек тили синтаксисини илмий йўналишда ўрганишнинг янги даври бошланди. Уша пайтдан эътиборан академик В.В.Виноградов таълимоти асосидаги рус тилшунослиги қолипига мос сўз бирикмалари таснифи ўзбек тилшунослигига тадбиқ қилинди. Бу саҳода академик А.Кононовнинг “Грамматика

современного узбекского литературного языка” асари ва профессор А.Ғуломов, М.Аскарваларнинг “Ҳозирги замон ўзбек тили” синтаксиси муҳим аҳамиятга эга бўлди. Шунингдек, профессор Ф.Абдуллаевнинг “Сўзлар ўзаро қандай боғланади?” ва “Тил қандай ривожланади” каби рисоалари нашр қилинади. Кейинчалик бу фикрлар умумлаштирилиб, Ўзбекистон ФАсининг тил ва адабиёти илмий тадқиқот институти томонидан ўтган асрнинг 70-йилларида “Ўзбек тили грамматикаси” 2-т., синтаксис. -Тошкент, 1976 йили нашр қилинди. Мазкур тадқиқотларда сўз бирикмалари анъанага мувофиқ синтактик алоқа усулларига кўра мослашув, бошқарув, битишув; ҳоким бўлагининг ифодаланишига кўра от, феъл, ра-вишли; синтактик муносабатига кўра атрибутив, релятив, объектли бирикмаларига ажратилиб тасниф қилинади. Содда гаплар эса ифода мақсадига кўра дарак, сўроқ ва буйруқ; бош ҳамда иккинчи даражали бўлақларнинг иштирокига кўра содда йиғиқ ва ёйиқ турларга ажратилади. Хуллас, гаплар рус тилшунослигининг формал-функционал таснифи анъаналарига кўра содда ва мураккаб, воқеликка муносабати ва ҳис-ҳаяжон англати-ши, зарурий бўлақларнинг иштирокига кўра тасниф қилиниб келинмоқда. Қўшма гаплар боғловчисиз, боғланган ва эргашган; тузилишига кўра мураккаб ва аралаш каби турларга ажратилди. Демак, дастлабки формал таҳлиliga асосланган ўзбек тили синтактик таълимоти тўла шаклланди. Унга дастлаб рус тилидаги умумтаълим мактаблари учун яратилган С.Бархударовнинг дарсликлари ва етук тилшунос олимлардан академик В.В.Виноградовнинг синтактик таълимотлари асос қилиб олинди.

Уша пайтда рус туркийшуносларидан Александр Боровков, Андрей Кононов ва ўзбек тилшунос-методист олимларидан Ҳ.Қаюмий, С.Долимов, Улуғ Турсунов, О.Усмонов, Б.Азизовлар ўрта мактаблар ва педагогик билим юртлиари учун дарслик ва ўқув қўлланмаларини яратдилар. Масалан, Ҳ.Қаюмий ва С.Долимовларнинг икки қисмдан иборат “Грамматика” (1933) дарслиги нашр қилиниб, унинг синтаксис бўлимини “Нахв” (синтаксис) деб атадилар. Ўзбек тилшунослигида илк бор синтаксис атамаси О.Усмонов ва Б.Азизовлар томонидан 1939 йил ўрта мактаблар учун яратилган “Ўзбек тили” дарслигида ҳам қўлланила бошлади [4, 203].

Хуллас, ўзбек тилшунослигининг илк даври жадид маърифатпарварларининг сайи ҳаракатлари билан бошланиб, рус туркийшунослари ва методистларининг формал йўналишдаги қарашлари билан давом эттирилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Қосимов Б. Жадидчилик // Ўзбек тили ва адабиёти, 1990. №4. 15 б.
2. Абдишукуров Б. Ўзбек тили тарихи. – Тошкент, Нодирабегим, 2021. – 309-310-бб.
3. Фитрат А. Ўзбек тили қодалари тўғрисида бир тажриба. Иккинчи китоб, 4-босма. – Самарканд-Тошкент: Ўздав нашр. 1930.
4. Фитрат А. Наҳв. – Самарканд-Тошкент: Ўздав нашр, 1930.
5. Нурманов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент. 2002. – 155 б.
6. Замонавий ўзбек тили: Морфология. Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – 14-15-бб.

Абдурауф Фитрат – ўзбек тили синтаксиси асосчиларидан бири Мадаминов А.

Қорақалпоқ давлат университети, Нукус

Ушбу мақолада XIX аср охири XX аср бошларидаги Марказий Осиё зиёлиларининг илмий мероси ўрганилади. Тадқиқотда жадидлар ҳаракатининг йирик вакилларида бири профессор А.Фитратнинг ўзбек тилшунослиги синтаксиси соҳасида олиб борган илмий мероси ҳақида фикр юритилади. У “Наҳв”(синтаксис) асари билан илк бор ўзбек тили грамматик қурилишининг формал-функционал йўналишига асос солди. Дастлаб синтактик бирликлардан сўз бирикмаси ва гапга хос синтактик қонуниятлар ҳақида назарий маълумот беради. Унда сўзларнинг боғланиш омиллари, синтактик муносабатлар, гап бўлаклари ва уларнинг таснифи ёритилади. Ўзбек тилшунослигида илк бор сўз қўшуми (сўз бирикмаси), бош сўз (бош бўлак), эга, гапнинг кесилган жойи (кесим), мувофиқлашув (мослашув), аниқлов уюшмаси (аниқловчи), тўлдиргич (тўлдирувчи) каби атамаларни тилшунослигимизга олиб киради. Шу тариқа профессор А.Фитрат ўзбек тилшунослигида имло, лексикология, морфология, пунктуация каби сатҳларидан ташқари синтаксис соҳасининг шаклланишига асос солган олимларимиздан биридир. Кейинчалик бу таълимот етук рус туркийшунос олимлари ва бошқалар томонидан давом эттирилди.

Абдурауф Фитрат – один из основателей синтаксиса узбекского языка Мадаминов А.

Каракалпакский государственный университет, Нукус

В статье рассматривается научное наследие среднеазиатской интеллигенции конца XIX – начала XX веков. В исследовании отражено научное наследие одного из крупнейших представителей модернистского движения профессора А.Фитрата в области синтаксиса узбекского языкознания. В работе “Нахв” (синтаксис) он первым изучал грамматический строй узбекского языка в формально-функциональном направлении. В начале он дает теоретические сведения о синтаксических правилах синтаксических единиц и синтаксических закономерностях предложений. Объясняет связующие факторы слов, синтаксические отношения, члены предложений и их классификацию. Впервые в узбекском языкознании такие термины, как словосочетание (сўз қўшуми), главное слово (бош бўлак), подлежащие (эга), часть предложения (кесим), согласование (мослашув), определяющая ассоциация (аниқловчи), дополнение (тўлдирувчи) и другие термины введены в наше языкознание. Профессор А.Фитрат - один из наших ученых, который положил начало формированию в узбекском языкознании области синтаксиса помимо орфографии, лексикологии, морфологии, пунктуации. В дальнейшем это учение было продолжено ведущими русскими учеными-тюркологами.

Abdurauf Fitrat is one of the founders of uzbek language syntax Madaminov A.

Karakalpak State University, Nukus

This article examines the scientific legacy of Central Asian intellectuals of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The study reflects on the scientific heritage of one of the major representatives of the modernist movement, Professor A. Fitrat, in the field of syntax of Uzbek linguistics. In the work “Nahv” (syntax), he studies the grammatical structure of the Uzbek language for the first time in a formal-functional direction. First, he gives theoretical information about the combination of syntactic units and the syntactic laws specific to the sentence. He explains the linking factors of the words, syntactic relations, parts of the sentence and their classification. For the first time in Uzbek linguistics, terms such as word combination (combination), head word (bosh bulak), subject, part of the sentence (predicate), adaptation (adaptation), adverbial mediser, attribute are introduced into our linguistics. Professor A. Fitrat is one of our scientists who founded the formation of the field of syntax in Uzbek linguistics, in addition to spelling, lexicology, morphology, punctuation. Later, this teaching was continued by mature Russian Turkic scientists and others.